

Dilshod Baratov
Teacher,
National University of
Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan

Dilshod Baratov
O'qituvchi,
O'zbekiston
Milliy universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

Дишод Баратов
Преподаватель,
Национальный
университет Узбекистана,
Ташкент, Узбекистан

XIX ASR O'RTALARIDA ROSSIYA IMPERIYASINING MARKAZIY OSIYOGA NISBATAN TASHQI SIYOSATINING FAOLLASHUV JARAYONI

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada XIX asr o'rtalarida Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyoga nisbatan tashqi siyosatining faollashuvi hamda bunga sabab bo'lgan omillar tahlil qilingan. Turkiston hududidagi faolliklar ruslarning ushbu hududdagi inglizlar bilan raqobatlashayotgan davrlaridayoq boshlangan edi. Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyo davlatlari bilan faol tashqi siyosiy aloqalari hamda strategik maqsadlari tahlil qilingan.

KALIT SO'ZLAR: Fransiya-Prussiya urushi, Markaziy Osiyo masalasi, elchilik aloqalari, ingliz-rus raqobati, diplomatik etiket, Peterburg hukumati, N.V.Xanikov

ПРОЦЕСС ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется активизация внешней политики Российской империи в отношении Центральной Азии в середине XIX века и факторы, вызвавшие ее. Деятельность в Туркестанском крае началась в тот период, когда русские конкурировали с англичанами в этом районе. В данной статье анализируются активные внешнеполитические связи и стратегические цели Российской империи со странами Центральной Азии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Франко-прусская война, среднеазиатский вопрос, посольские отношения, англо-русское соперничество, дипломатический этикет, Петербургское правительство, Н.В. Хаников

THE PROCESS OF THE ACTIVITY OF THE FOREIGN POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE TO CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE XIX CENTURY

ABSTRACT: This article analyzes the activation of the Russian Empire's foreign policy towards Central Asia in the middle of the 19th century and the factors that caused it. The activities in the Turkestan area started during the period when the Russians were competing with the British in this area. This article analyzes active foreign political relations and strategic goals of the Russian Empire with Central Asian countries.

KEY WORDS: Franco-Prussian war, Central Asian issue, embassy relations, Anglo-Russian rivalry, diplomatic etiquette, Petersburg government, N.V. Khanikov

1. KIRISH

Ma'lumki, Fransiya-Prussiya urushi Yevropadagi kuchlar muvozanatini yangi qudratli imperiya bo'lmish German imperiyasi foydasiga o'zgartirib yubordi. Rus hukumati oldidagi asosiy masala Bolqondagi Avstra-Vengriya, Bolqon va Markaziy Osiyodagi inglizlar bilan raqobatlashayotgan bir vaqtda fransuzlar bilan o'zaro kelishuvga erishish vazifasi edi. Turkiston hududidagi faolliklar ruslarning ushbu hududdagi inglizlar bilan raqobatlashayotgan davrlaridayoq boshlangan edi. Qolaversa, Turkiya bilan keskin muloqotlar boshlanayotgan bir vaqtda Peterburg hukumati uchun qo'qonliklar bilan ham munosabatlar yomonlashdi. Bunga asosiy sabab Qo'qon xonligining Ruslar ta'siri ostidagi qirg'izlardan soliq talab qilishlari edi.

Bunga javoban Peterburg hukumati amaliy harakatlar boshlashga kirishadi. Masalan, 1852-yilda general-mayor I.F.Blaramberg boshchiligida kam sonli rus armiyasi otryadi Oqmachit qal'asini o'rganish uchun ekspeditsiya amalga oshiradi. Bu harakatdan

ko'zlangan asosiy maqsad, Qo'qon xonligiga ruslarning kuchini ko'rsatish, rus hokimiyati ostida bo'lgan ko'chmanchi qozoqlarni himoya qilish edi. 1853-yilda Usmoniyalar imperiyasining maxsus emissarligi Markaziy Osiyo davlatlarida ruslarga qarshi urushni targ'ib qila boshlaydi. Ushbu harakatga nisbatan Rossiya imperiyasi general V.A.Perovskiy boshchiligida qo'shin yuborib, yaxshi tayyorlik ko'rgan ushbu qo'shin yordamida Oqmachit qal'asi egallanadi va unga Perovskiy nomi beriladi.

Bu o'rinda yana bir jihatni alohida takidlab o'tish lozimki, Rossiya imperiyasining Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'zaro diplomatik aloqalarining mazmuni nafaqat ikki tomon balki bu hudud geopolitikasi uchun bevosita ishtirokchi hisoblangan Buyuk Britaniyaning munosabati ham belgilab berar edi. Jumladan, 1856-yilda Tehronda shu yilning 25-oktabrda forslar tomonidan egallangan Hirot shahri uchun kurashlar boshlanadi. Ushbu vaziyatda Inglizlar yana aralasha boshlaydi. Ammo bu safar ularning aralashuvi juda keng ko'lamli edi.

Shu tariqa ingliz-fors urushlari boshlanadi. 1856-yilning 1-noyabr kuni 45 ta kemadan iborat eskadra va 10 000 kishilik ekspeditsiya korpusi for ko'rfazi tomon o'tlanadi. 4-dekabr kuni ushbu qismlar Xarg oroliga joylashib, 10-dekabr kuni Bushir portini egallaydi. Aynan ushbu portga joylashgan inglizlar Sheroz shahriga harbiy harakatlarni boshlaydi. London hukumati o'z yutuqlaridan to'liq qoniqishmagan va shu tufayli ular Erondagi harbiy harakatlarni chuqurlashtirishni istashmagan. Shuningdek bunga yana bir necha sababalar mavjud edi:

1. 1838-1842-yillarda sodir bo'lgan Afg'onistondagi voqealardan to'plangan tajriba;
2. Xitoyda boshlangan harbiy harakatlarga qo'shinning katta qismi safarbar etilishi;
3. 1857-yil 10-kuni Hindistonda boshlangan qo'zg'olon ham ko'p sonli qo'shinni talab qililar edi.

Tomonlar o'rtasidagi harbiy harakatlar tez orada to'xtatildi va 1857-yil 4-mart kuni Parij shahrida tinchlik shartnomasi imzolanadi. Bu shartnomadagi eng muhim jihat Eronning Hirot mustaqil xonlik ekanligini tan olishi edi. Ammo ushbu shartnoma bilangina o'zaro nizolar to'xtab qolmadi. Chunki 1857-yil 26-yanvarda hali urush davom etayotgan bir vaqtda inglizlar tomonidan Afg'oniston amiri bilan Peshovar shartnomasi imzolanadi. Mazkur shartnomaga ko'ra, Do'st Muhammadxon har yili 100 000 rupiya subsidiya olishi ushbu pullarni esa o'z armiyasi va uning tarkibiy qismini takomillashtirish uchun sarflashi lozim edi. Ushbu kelishuvning

inglizlar uchun eng muhim jihati shundan iborat ediki, ingliz-afg'on munosabatlari birmuncha iliqlashadi va Hindistonda boshlangan yangi to'liq vaqtda London hukumati uchun birmuncha xotirjamlik olib keladi.

Rossiya imperiyasi inglizlarning bu tarzidagi faol harakatlaridan so'ng Markaziy Osiyo masalasiga jiddiy munosabat bildirishi lozim ekanligini anglab, 1858-yilda Fors, Hirot va Afg'onistonga mazkur hududlar hukmdorlari bilan o'zaro muzokalar olib borish uchun N.V.Xanikov boshchiligida missiya yuboriladi. Bu vaqtga qadar inglizlar bilan kelishuvga erishgan Afg'oniston amiri Rus elchilarini davlat hududiga kiritmaydi. 1859-yili N.V.Xanikov Rossiya siyosiy yutuqlar o'rniga ilmiy ma'lumotlar o'zlashtirgan holda yetib keladi.

Qrim urushi Rossiya imperiyasining harbiy va iqtisodiy salohiyatining naqadar kuchsiz ekanligini ko'rsatib berdi. Endilikda mamlakatni oyoqqa turg'izish va uning Sharq va G'arbda o'z so'ziga ega davlat maqobiga erishishini taminlash hukmron tabaqa oldidagi asosiy masala sifatida qarala boshlandi. Buning ustiga 1857-yilda Yevropa davlatlarining ko'pchiligida iqtisodiy inqiroz holati yuz bergan edi. Bu jarayon Rossiya Imperiyasini ham chetlab o'tmadi. Xususan, mamlakatda ishlab chiqarish kamaydi, tashqi savdo 11 % ga qisqardi, mamlakatda birjaning kuchli inqirozi kuzatildi mazkur holatlar hukmron doira va savdo-ishlab chiqarish qatlamlarini xavotirga sola boshladi.

Ushbu holatdan chiqib ketish uchun imperator tomonidan rivojlangan g'arb

davlatlarga turli mutaxassislar yuboriladi. 1857-yil oxirida Shundan mutaxassislardan biri bo'lajak moliya vaziri M.X.Riytern Parijga tashrifi davomida o'z xulosalaridan iborat xatni Aleksandr II ga yuboradi. Ushbu xabarning asosiy mazmuni Rossiya iqtisodiyoti juda ham tushkun holatda qolib ketganligi, mamlakat iqtisodiyoti uchun hal qiluvchi to'g'ri yo'lni tanlash hukumatning o'z qo'lida ekanligi, agar mazkur fursatdan foydalanilmasa mamlakat yanana bir necha yillar shu holatda qolib keltishi kabi xabarlardan iborat edi.

XIX asrning 60-yillarida ruslarning mazkur hududdagi qiziqishlari har jihatdan ortib bordi. Bunga bir necha sabablar bor edi. Masalan,

- Yuzaga kelgan ingliz-rus raqobati. Bu o'rinda shuni ham aytib o'tish lozimki, Peterburg hukumati Hindistondagi qiyin vaziyatdan ushbu raqobatda foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi;
- Kavkazdagi urushlarning tugashi. Ya'ni urushlar tugashi bilan hududdagi armiyadan ayrim qismlarni bo'shatish va boshqa hududlarga safarbar qilish imkoniyatining vujudga kelishi;
- Markaziy Osiyoga yaqinlashish va bu orqali hudud haqida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish;
- Rossiya imperiyasiga shu vaqtga qadar olib kelinayotgan paxta importidagi muammo va uni hal qilish ehtiyoji.

Rossiya imperiyasi sanoat ishlab chiqarish va iqtisodiy hayoti paxta xomashyosiga bog'liqlik muhim jihat hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1804-yilda paxta xomashyosi asosida faoliyat olib boruvchi korxonalar soni 2400 tani tashkil etgan bo'lsa bu ko'rsatgich 1860-yilga kelib 15000 tani tashkil etgan. Shuningdek bu jarayonning asosini ham kirib kelayotgan paxta xomashyosining ko'payishi bilan bog'lash o'rinli va ayrim statistik ma'lumotlar:

1841-1845-yillarda 527 ming pud;

1846-1850-yillarda 1 115 ming pud;

1851-1856-yillarda 1 533 ming pud;

1856-1860-yillarda 2 421 ming pud paxta xomashyosi imperiyaga import qilingan edi. Import qilinuvchi paxta xomashyosining asosiy qismi Amerika Qo'shma Shtatlaridan olib kelingan bo'lib, AQShda fuqarolar urushining boshlanishi bilan ko'rsatgichlar keskin o'zgaradi. 1861-1865-yillarda 1 116 ming pud paxta olib kelinganligi shu holatda ham G'arbiy Yevropaning sanoatlashgan mamlakatlaridan ortda qolayotgan Rossiya imperiyasi iqtisodiyoti uchun kuchli zarba bo'ladi. Yuzaga kelgan paxta xomashyosi muommosini hal qilishi mumkin bo'lgan hudud bu Markaziy Osiyo hududi edi. Agarda avvalgi yillarda yetishtirilgan Markaziy Osiyo paxtasi uzun tolali Amerika, Misr va Hindiston paxtasi kabi sifatli bo'lmasada lekin 60-yillar oxirida yangi Amerika navining ekila boshlashi Markaziy Osiyo paxtasi ham sanoat uchun sifat ko'rsatgichini yaxshilaydi. Endilikda iqtisodiy hayotni tartibga solish uchun avvalo ichki va tashqi savdoni rivojlantirish, boy xomashyo

manbalariga egalik qilish masalalari kun tartibida turar edi. Ayniqsa Qrim urushidagi mag'lubiyat mazkur jarayonni bir qadar tezlashishiga sabab bo'ldi.

Imperator va imperiya hukumati tomonidan faol tashqi diplomatiya orqali mazkur masala hal etilishi bunda Bolqon, Yaqin Sharq, Uzoq sharq va eng avvalo Markaziy Osiyo davlatlari bilan diplomatik aloqlarni kuchaytirish vazifalari belgilab olindi. Endilikda Rus hukumati tomonidan Yevropaning Rossiya uchun yopiqligi, agarda mazkur holat e'tirof etilgan ekan Rossiya o'zining janubiy va Janubiy-sharqiy qo'shni davlatlari evaziga ko'zlangan maqsadga erishish mumkinligi takidlanadi.

XIX asrning 50-yillariga kelib Imperiyaning iqtisodiy soha mutaxassislari ham o'z tadqiqotlari markaziga aynan Osiyo davlati bilan o'zaro savdo va diplomatik munosabatlarining ahamiyati mavzusini qo'ya boshlashdi. Ulardan biri Rossiya imperiyasi Moliya vazirligi Konselyariyasi bosh direktori Y.A.Gagemeyster edi. U o'zining 1857-yilda chop etilgan "Rossiya savdosi va ishlab chiqarishiga oid qarashlar" nomli maqolasida aynan imperiyaning sharq mamlakatlari bilan o'zaro savdo iqtisodiy masalalarga oid qarashlarni yozadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mannonov A.M., Abdullayev N.A., Rashidov R.R. Afg'oniston tarixi . - T.: Barkamol fayz media, 2018. -344 b.
2. А.А.Аникеева. Роль Ю.А. Гагемейстера в развитии отечественной финансовой мысли// Финансы и кредит. 2009. № 29. – 5 с.
3. Мендельсон.Л.А. Экономические кризисы и циклы XIX века.-М.: Политиздат, 1949. -776 с.
4. О.Айрапетов. Внешняя политика Российской империи 1801-19014. – М.: Европа, 2006. – 286 с.
5. Туркестан в имперской политике России: Монография в документах / отв. ред. Т. В. Котюкова. — М.: Кучково поле, 2016. -442 с
6. Халфин Н.А. Политика России в Средней Азии(1857-1868).-М.: Издательство восточной литературы,- 1960. – 272 с.